

SOCIAL SCIENCES

DESTRUCTIVENESS AND DESTRUCTOLOGY

Khairullin Grif

*Doctor of Pedagogical Sciences
Turan University, Almaty, Kazakhstan
Almaty, Satpaev strit, № 16-18*

ДЕСТРУКТИВНОСТЬ И ДЕСТРУКТОЛОГИЯ

Хайруллин Гриф

*Доктор педагогических наук
Университет «Туран», Алматы, Казахстан
Алматы, пр. Сапиева, №16-18*

Abstract

Destructology was announced as a new independent scientific discipline. However, in this form it does not meet the requirements of scientific rationality. The currently publicly presented destructology could be considered a compendium of recommendations for individuals wary of a destructive situation.

Аннотация

Деструктология была объявлена как новая самостоятельная научная дисциплина. Однако в указанном виде она не отвечает требованиям научной рациональности. Публично представленную в настоящее время деструктологию можно считать сборником рекомендаций для лиц, остерегающихся деструктивной ситуации.

Keywords: destructiveness, destructology, conflictology, sectology, science, scientific rationality.

Ключевые слова: деструктивность, деструктология, конфликтология, сектология, наука, научная рациональность.

В последнее время появилось значительное количество публикаций (статей и учебных пособий, издан также учебник коллектива авторов), посвященных тем вопросам, которые могут быть отнесены к деструктивным проявлениям во взаимодействии между людьми. Более того, высказано мнение о создании новой науки под названием «деструктология» или «деструктоведение» (*лат.* destructio, deconstructio - разложение, разрушение; logos - наука). Поэтому имеет смысл рассмотреть отдельные термины и понятия, связанные с данной проблемой.

Деструктивность на практике выражается в неких действиях личности, направленных на разрушение определенной структуры, сложившейся во внешней среде или в самой личности. Деструктивность может проявиться в том, что человек необоснованно стремится к получению быстрого результата без анализа возможных последствий своих действий, оказывается неспособным к рациональной реакции на возникшие условия, что вызывает девиантное поведение.

Проблемами деструктивности занимались многие психологи прошлого. К примеру, Зигмунд Фрейд считал, что деструктивность той или иной направленности присуща любой личности; а Эрих Фромм утверждал, что деструктивность личности возникает лишь при определенных случаях. Э.Фромм выделял два вида деструктивности: доб-

рокачественную (оборонительную, служащую психологической защитой) и злокачественную (необоснованную, чаще всего связанную с жестокостью). Современные исследователи считают, что деструктивностью в определенной степени обладает каждый человек, она проявляется как стремление к ощущению комфортных условий (в понимании этого человека) собственной жизнедеятельности, и не всегда представляет собой своеобразный механизм психологической защиты. В психологии она понимается как личностное свойство, характеризующееся негативным отношением к себе или к другим людям. Основными причинами человеческой деструктивности принято считать невозможность самореализации, конформизм, изолированность и одиночество, нарциссизм, неуверенность в себе, комплекс неполноценности, ощущение собственной незначительности, безразличия или презрения со стороны окружающих, скуку, пассивность, депрессию.

Деструктивное поведение личности, несомненно, создает конфликтную ситуацию в общении. О наличии конфликтов среди людей известно давно, начиная с глубокой древности, но научный интерес к этому явлению сформировался лишь к концу XIX века. В настоящее время выработано немалое число общепризнанных определений конфликта с позиции различных научных направлений. К примеру, конфликт- это:

- естественное условие взаимодействия людей, в основе которого лежат противоречия, существенные различия между интересами и ценностями субъектов социальных связей; будучи проявлением общения существ, способных к самосознанию, конфликт означает отсутствие согласия, расхождение во мнениях, столкновение разных взглядов и желаний, противоположных при данных обстоятельствах тенденций, потребностей, интересов, мотивов и стилей поведения (в психологии);

- предельное обострение противоречий, столкновение и противоборство, вызываемые противоположностью, несовместимостью интересов и позиций личностей, групп и т.п. (в социологии);

- противоборство субъектов (носителей) противоречий, противодействие сторон, преследующих несовпадающие или взаимно исключают друг друга цели (в юриспруденции);

- универсальный способ взаимодействия сложных систем, преодоления противоречий и ограничений в любой сфере, где осуществляются контакты между отдельными людьми и их сообществами (в теории управления);

- социальное явление, нормальное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимодействия людей при столкновении их несовместимых взглядов, позиций и интересов, противоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сторон (в конфликтологии) и т.д. [1, с.35-36].

Наука конфликтология, как область научного знания о природе, причинах, видах и динамике конфликтов, методах их предупреждения и способах разрешения, пользуется общим признанием. В ней указывается, что в основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний, оппонентов и т.п. При этом конструктивный конфликт характеризуется своим позитивным влиянием на структуру, динамику и результативность социально-психологических и организационных процессов, служащих источником самоусовершенствования и саморазвития личности и группы [1, с.224]. При иных характеристиках конфликт следует признать неконструктивным (непродуктивным, негативным, деструктивным).

Таким образом, конфликт - это противоречия и столкновения людей из-за несовместимости интересов участников процесса взаимодействия. Поскольку люди не могут быть одинаковыми во всем, то их интересы также не могут быть полностью совпадающими во все времена и на любом пространстве, в любых условиях. Как указано выше, конфликты между людьми могут быть позитивными (конструктивными) или негативными (деструктивными). Поэтому противоречия деструктивного характера могут быть отнесены именно к области рассмотрения конфликтологии вполне обоснованно.

Однако отсюда не следует, что какое-либо направление самой науки конфликтологии не мо-

жет быть скомпоновано и объявлено как новая самостоятельная научная отрасль. Достаточно вспомнить историю науки, которая изобилует примерами того, как по мере развития и обогащения некоей науки были сформированы и выделены новые самостоятельные научные отрасли. В то же время следует учитывать, что формирование нового научного направления и его признание связаны с определенным множеством требований и соответствующих условий.

Для дальнейших рассуждений по рассматриваемой проблеме необходимо обратиться, прежде всего, к понятию «наука». Известно, что наука определяется как «когнитивная и практическая деятельность по производству, обоснованию и применению научного знания». Научным же называют знание, «отвечающее принятым в науке требованиям научной рациональности». Любое научное знание, независимо от его формы и содержания должно соответствовать общим (рациональным) требованиям научной рациональности: «объектная предметность, однозначность понятий, высказываний и операций, эмпирическая и теоретическая обоснованность, логическая системность, рефлексивность, методологичность, открытость к критике и изменениям, возможность совершенствования, практическая полезность» [2, с.55, 62]. Легко видеть, что деструктология в том виде, в каком её представляют публично, не отвечает указанному списку требований. Например, можно обратиться к требованию обоснованности. В научных исследованиях следует учитывать принцип достаточного основания, т.е. истинность или ложность утверждения может быть обосновано лишь ответом на вопрос: «Почему именно дело обстоит так, а не иначе?» (Г.Лейбниц).

Следует учитывать и то обстоятельство, что любое научное знание само по себе нейтрально по отношению к властным структурам. Это выражается и в том, что определенное научное знание может служить как для повышения благосостояния людей, так и в разрушительных целях. Атомная энергия, к примеру, служит людям в атомных электростанциях, а также используется в создании т.н. атомной бомбы. Заметим, что подобное свойство науки известно и основателю деструктологии. Он подчеркивает наличие двух противоположных тенденций в современном гуманитарном пространстве: «созидательной, которая направлена на реализацию межкультурного и межрелигиозного диалога между представителями различных культур, и разрушительной, которая направлена на использование внешних, внутренних, религиозных, политических и иных ресурсов для формирования конфликтогенных зон» [4, с.262].

Однако представленная деструктология сама может быть оценена лишь как «одномерное» рассуждение, не связанное с научными открытиями. В самом деле, никакая наука не может ставить целью поддержать какую-либо власть (наука открывает объективную истину независимо от того, насколько эта истина может быть полезной для данной госу-

дарственной власти). Однако деструктология пред- назначена особая роль: её целью является «Повы- сить уровень национальной безопасности и мини- мизировать вовлечение граждан в деструктивные организации» [5]. Значит, заранее объявлено, что нововведение будет служить благополучию именно данной власти в данный период существования конкретного государства. Ведь сложившаяся ситу- ация ставит перед силами национальной безопас- ности России «задачу разработки комплекса мер, при- менение которых позволит предотвратить реальные опасности не только для отдельных групп населения, но и для целых этнокультурных сообществ» [4, с.263]. Поэтому здесь можно говорить лишь о сбор- нике рекомендаций для граждан данного государ- ства в данный период, но не о научном направле- нии.

Трудно согласиться также с определением объекта и предмета новой науки. Объектом «де- структологии выступает совокупность деструктив- ных новообразований (организаций, групп, контр- культур, игровых увлечений и пр.). При этом указан- ная совокупность носит гетерогенный характер». Её предметом «являются причины, закономерности возникновения, признаки, модификации и особен- ности функционирования деструктивных новообра- зований, их проявления в жизни общества и взаимо- связи между ними... Деструктология, равно как и конфликтология, изучает конфликтогенные фак- торы, однако деструктологию интересуют прежде всего последствия, вызванные развитием и эскала- цией различных видов конфликта» [4, с.266, 267].

Значит, в сфере новой науки входят лишь но- вообразования, т.е. здесь не принимаются во вни- мание уже известные, сложившиеся объединения и организации. Таким же образом отбрасываются го- могенные совокупности, поскольку подчеркнут ге- терогенный характер изучаемых объединений. Ве- роятно, подразумевается, что «высокопоставлен- ные деструктологи» в каждом конкретном случае должны будут объяснить, куда относить то или иное объединение. Кроме того, ещё окажется необ- ходимым «запретить» конфликтологам исследо- вать какие-либо последствия любого конфликта, т.к. это уже отнесено к сфере новой науки деструк- тологии.

При этом считается необходимой подготовка «специалистов нового профиля, одинаково хорошо разбирающихся как в противодействии терроризму, так и в опасных молодежных субкультурах». Указы- вается, что именно лишь такие специалисты спо- собны противостоять деятельности некоторых объ- единений деструктивного характера, которые могут иметь «черты политического движения, религиоз- ной секты и организованной преступной группир- овки, что придает ей гибридный характер и обеспе- чивает присутствие в различных типах сред». А это, оказывается, требует «институционализации новой прикладной научной дисциплины -деструктоло- гии... Данная дисциплина позволит объединить компетенции религиоведов (особенно исламоведов и сектоведов), специализирующихся на работе с

трудными подростками педагогов, психологов, куль- турологов, лингвистов и специалистов по информа- ционной безопасности». Далее указывается, что «Помимо общего набора компетенций деструктоло- гам необходимы знания из области психологии, юриспруденции, культурологии, рекламы, меди- цины, в том числе физиологии и психиатрии. Ука- занный перечень не является полным» [4, с.264,268].

Легко видеть, что совокупность перечислен- ных качеств представляет собой общие требования к современному работнику, деятельность которого связана с межличностным общением. Подобные разносторонне подготовленные специалисты нашли бы свое место не только в деструктологии, но и в любом виде современной трудовой деятельности; предусмотренные здесь требования к специали- стам- «деструктологам», являются неперенными условиями успешной деятельности чуть ли не всех представителей современных профессий. Взять, к примеру, школьного учителя: он должен владеть основами психолого- педагогических наук, культу- рологии и социологии, лингвистики и информа- тики. Ко всему почему, он обязан хорошо знать особен- ности обучения и воспитания школьников в раз- личные возрастные периоды. Стало быть, выпускник педагогического вуза уже соответствует уровню деструктолога с точки зрения реализации вышеприведенных требований. Более того, можно указать и другие современные профессии, преду- сматривающие владение компетенциями, перечис- ленными выше.

Стало быть, эти требования сами по себе явля- ются общими, предназначенными для современ- ного работника, а не частными, которым должен удовлетворять «новый специалист-деструктолог». В то же время вышеуказанные рассуждения не мо- гут служить основанием для формирования новой науки. Как и было указано, они могут служить ре- комендациями для сотрудников правоохранитель- ных органов страны.

Основателю данного нововведения известно, что уже существуют новые отрасли, занятые реше- нием проблем, которые предполагалось относить к сфере деструктологии. К примеру, более чем сто лет тому назад в России возникла дисциплина сектове- дение (сектология), которая занимается изучением сект, культов, псевдорелигиозных обществ и т.д. Сектология получила признание научной обще- ственности как самостоятельная отрасль науки. Проб- лемы дальнейшего развития сектологии и её прак- тического применения были рассмотрены на Межд- ународной конференции, проведенной в Нижнем Новгороде (РФ, 2001 год). В 2014 году была издана объемная (816 страниц) книга А.Л.Дворкина «Секто- ведение. Тоталитарные секты: опыт систематиче- ского исследования». Указанное - третье издание книги содержит результаты многолетних скрупулёз- ных исследований. Здесь рассмотрены секты-долго- жители, поствоенная эклектика, псевдотиндуист- ские и псевдобиблейские секты, постсоветская эк- лектика и т.д. О широте исследованных проблем можно судить даже по тому, что в третьем издании

книги научному анализу подвергнута деятельность более двух десятков различных сект и объединений, в т.ч. таких, как мормоны, иеговисты, сайентологи-сты, неодесятники, «ивановцы», современный индуизм и гуруистские секты, «Общество сознания Кришны», «Движение объединения» Сан Мен Муна, «Трансцендентальная медитация», «Белое братство», Движение «Нью эйдж» и т.д. Короче говоря, сектология признана как наука, пользуется широким набором объектов исследования и продолжает развиваться. В настоящее время не представляется рациональным отделение некоторой части этой науки как самостоятельной отрасли.

Выше уже указывалось, что проблемы деструктологии относятся также к сфере конфликтологии. Кроме того, объявлено также об отпочковании т.н. террорологии, которая определена как автономная научная дисциплина, динамично развивающаяся «на стыке философии, политологии и социологии, конфликтологии, криминалистики и других наук за рубежом и в России». Указывается, что основные подходы террорологии «связаны с объяснением и пониманием причин, роли террористического насилия в современном мире как искусственно создаваемого пространства страха для достижения различных политических, экономических, социальных и духовных целей, структурированного многообразными и взаимосвязанными социальными субъектами» (В.В.Кафтан). Известно также о попытках формировать такие самостоятельные научные отрасли как диссидентология, оперативно - розыскная террорология и т.п.

При рассмотрении подобных явлений может сложиться мнение, что это подтверждает тезис о бурном развитии гуманитарных наук. В самом деле, известно, что люди неодинаковы, любая личность характеризуется разнообразной совокупностью тех или иных, индивидуальных и общественно значимых качеств. «Нет человека, состоящего из одних достоинств, не имеющего какого-либо изъяна или слабостей... Нельзя не считаться с фактом того, что поведение любого человека, его действия и поступки опосредуют реакцию личности на ту или иную жизненную ситуацию, выражают свойственные ей как рациональные, так и эмоциональные качества, те или иные склонности, взгляды, мотивы» [1, с.55]. Стало быть, существуют неограниченные возможности для формирования бесконечного числа разнообразных научных направлений.

Однако подобное измельчение без достаточных научных обоснований не может служить показателем развития самой науки. Не все её отдельные части достигают необходимого уровня развития, разработанности и обоснования, чтобы иметь возможность существовать самостоятельно и получить необходимое признание. Более того, необоснованное выделение тех или иных частей какой-либо науки может нарушить её целостность. Поэтому даже для убежденных сторонников дальнейшего научного развития и связанного с этим развитием возникновения новых научных отраслей, проблема формирования самостоятельного научного направления требует разностороннего, необходимого обоснования. При

этом следовало бы и ответить на вопрос о том, что будет с основной наукой, от которой «отрываются» отдельные кусочки, неспособные существовать и развиваться вне данной науки. Стало быть, формирование новой научной дисциплины требует не только и не столько стремления какой бы то личности стать основателем новой науки. Необходимо решение значительного комплекса проблем, которые могли бы стать базой обоснования для публичного объявления о новой науке.

Вышеприведенные высказывания не позволяют утверждать в настоящее время о создании новой науки деструктологии. Поэтому не могут быть признаны научными те выводы, которые представляются от имени этой «науки». Однако в современной российской практике имеются примеры того, что некоторые утверждения от имени деструктологии принимаются как научные доказательства. К примеру, можно сослаться на обвинения, послужившие основой для лишения свободы автора пьесы «Финист Ясный Сокол» и режиссера театральной постановки. По содержанию спектакля у кого-то создалось впечатление, что даже в ИГИЛе лучше, чем в России (ИГИЛ-террористическая организация, запрещенная в РФ). Р.А.Силантьев посчитал это опасным явлением и пропагандой терроризма. «Поэтому,- подчеркивает он,- эти вещи недопустимы. Особенно когда за это театральные премии дают, когда это пиарится, и даже когда это, простите, люди еврейской национальности делают. Я уже не первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским... Это безобразия надо прекратить» [3]. Очевидно, невозможно называть научным подобное утверждение, когда абсолютно не допускается чье-либо преимущество над Россией и русским народом. К слову, он не случайно вспомнил здесь и ваххабитов. В одной из своих речей в 2016 году он однозначно требовал убивать ваххабитов: «Необходимо резко ужесточить законодательство и перестать думать о том, что мирным путем и договорами можно что-то решить. Надо просто их уничтожить. Как мы убивали фашистов, так надо убивать и ваххабитов» [5]. При подобных взглядах автора трудно найти научную объективность в каких-либо его экспертизах.

В 2020 году издана книга Силантьева Р.А. и Чекмаева С.В. «Деструктология. Как быстро и надежно лишиться денег и здоровья. 10 шагов к успеху». (М.: изд. «Пятый Рим»). В предисловии к книге авторы охарактеризовали деструктологию как сборник советов и рекомендаций: «Как минимизировать все риски в этой трагикомической сфере и учит молодая наука деструктология... Так что считайте эту книгу инструкцией по технике духовной безопасности. Как не попасть туда, куда не надо, да и за другими присмотреть». Заметим, что, деструктология учит, оказывается, ещё и тому, как за другими людьми присматривать.

Складывается впечатление, что основатель деструктологии понимает науку весьма своеобразно, как о некоей помощнице действующей власти, призванной лишь подтверждать высокий научный ста-

тус любого утверждения вышестоящих лиц. В упомянутой книге утверждается также: «Что есть религия, а что есть атеизм, ученые спорят веками и будут спорить до скончания времен. В России первый вопрос, правда, успешно решен – с 2009 года его определяет Экспертный совет по государственной религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ. С атеизмом сложнее». Стало быть, любые научные утверждения могут быть заменены указаниями каких-либо официальных органов власти. Оказывается, достаточно создать какой-нибудь экспертный совет с правом решения спорных вопросов. В этом случае нужда в науке отпадает полностью, тогда любое утверждение официального учреждения считается научной. Очевидно, именно такое положение составляет суть авторитарной власти и полностью исключает всякую науку.

В заключение подчеркнем, что в данной работе не поставлена цель раскрывать какие-либо особенности взглядов основателя деструктологии. Наша цель заключалась лишь в стремлении понять степень научной обоснованности имеющегося материала. На основе проведенного анализа можно утвер-

ждать, что существующие в настоящее время материалы не позволяют признавать деструктологию как самостоятельную научную отрасль.

References

1. Vorozheikin I.E., Kibanov A.Ya., Zakharov D.K. Conflictology: Textbook. - M.: INFRA.- 2004.- 240 p. [Опубликовано на русском языке].
2. Lebedev S.A. Scientific activity: basic concepts. - M .: Prospekt, 2021. - 136 p. [Опубликовано на русском языке].
3. Minkin Alexander. Scientific anti-Semitism.// Novaya Gazeta No. 23 (848) 08.06-15.06.2023. [Опубликовано на русском языке].
4. Silantiev R.A. On some theoretical justifications for destructology as a new scientific discipline.// Bulletin of the Moscow State Linguistic University. Humanities.- Vol. 2 (791), 2018. - P.262-270. [Опубликовано на русском языке].
5. Soldatov Alexander. Queen of Sciences.// Novaya Gazeta. No. 20(845). 18.05-25.05.2023. [Опубликовано на русском языке].